

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА КРЕДИТ РЕСУРСЛАРИНИНГ ҚАЙТАРИЛИШINI ТАЪМИНЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Умаров Сухроб Рустамович¹, Гулматов Суннатилло Нуриллаевич²

¹И.ф.д., профессор, “ТИҚХММИ” МТУ;

²“ТИҚХММИ” МТУ изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15512004>

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида кредит ресурсларининг қайтарилишини таъминлаш элементлари келтирилган. Унда қишлоқ хўжалиги ташиқлотларининг молиявий ҳолатини баҳолаш мезонлари, қарз олувчининг кредит қобилиятини аниқлаш методологияси, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг кредит олишга лаёқатлилиқ даражаси ва қарз олувчининг тўлов қобилиятини аниқлаш методологиялари ёритилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, кредит, кредитлаш ресурслари, қарз олувчининг кредит қобилияти, кредит олишга лаёқатлилиқ даражаси, қарз олувчининг тўлов қобилияти.

Аннотация. В данной статье представлены элементы обеспечения возвратности кредитных ресурсов в сельском хозяйстве. В нем освещены критерии оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций, методология определения кредитоспособности заемщика, уровень кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий и методологии определения платежеспособности заемщика.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кредит, кредитные ресурсы, кредитоспособность заемщика, уровень кредитоспособности, платежеспособность заемщика.

Abstract. This article presents elements of ensuring the return on credit resources in agriculture. It covers the criteria for assessing the financial condition of agricultural organizations, the methodology for determining the borrower's creditworthiness, the level of creditworthiness of agricultural enterprises, and the methodology for determining the borrower's solvency.

Keywords: agriculture, credit, credit resources, borrower's creditworthiness, level of creditworthiness, borrower's solvency.

Қишлоқ хўжалигини молиялаштириш тизимини такомиллаштириш орқали соҳада инновацион технологиялар ва ишланмаларни кенг жорий этиш ҳисобига ҳосилдорликни ошириш, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш каби йўналишларда илмий изланишлар олиб борилган. Шунингдек, қишлоқ хўжалигини кредитлаш механизмларидан самарали фойдаланиш, тармоққа инновацион ишланмаларни жорий этишни молиялаштириш тизимини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг кредитга лаёқатлилигини баҳолаш, тармоқнинг молиявий ҳолати барқарорлигини таъминлаш ҳисобига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ҳозирги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида кредитлашнинг самарали механизмларидан фойдаланиш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини молиявий қўллаб-қувватлаш муаммосини ҳал этишга хизмат қилади. Қишлоқ хўжалигини кредит билан қўллаб-

қувватлашнинг обектив зарурати бир қанча сабаблар билан боғлиқ бўлиб, уларнинг асосийлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзига хос хусусиятлари, саноат билан товар айирбошлашнинг тенгсизлиги, саноат ривожланишидаги салбий тенденцияларни бартараф этиш зарурияти ҳисобланади. Шу боис, истиқболда "...тижорат банклари томонидан деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари учун кредит ресурсларини ажратишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш" масаласи муҳим вазифа қилиб белгилаб олинган.

Кредит ресурсларининг кафолатланган қайтарилишини таъминлаш нуктаи-назаридан энг муҳими кредит жараёнининг биринчи босқичи бўлиб, бу босқичда, биринчи навбатда, потенциал қарз олувчининг кредитга лаёқатлилиги баҳоланади.

Умуман олганда, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини молиявий соғломлаштириш учун кредит сиёсатида қўлланиладиган қарз олувчининг кредитга лаёқатлилигини аниқлаш методологияси корхоналарнинг молиявий таҳлилига умумий ёндашув, банкнинг тавсиялари, кредитлашнинг ўрнатилган амалиёти, ҳукуматининг кредитлаш тўғрисидаги қарорларига асосланади.

Қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг молиявий ҳолатини баҳолаш мезонлари сифатида қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилади:

- молиявий барқарорлик;
- ликвидлик (тўлов қобилияти);
- молиявий натижалар (фойда, зарар).

Ушбу рўйхат тўлиқ эмас ва кредит мутахассиси томонидан тўлдирилиши мумкин.

Жорий молиявий ҳолатнинг тахминий кўрсаткичлари сифатида қуйидаги учта кўрсаткичлар гуруҳи қўлланилади:

а) молиявий барқарорлик (мустақиллик) кўрсаткичлари:

- молиявий мустақиллик коэффиенти;
- ўз капитали нисбати.

б) ликвидлик кўрсаткичлари:

- жорий ликвидлик коэффиенти;
- мутлақ ликвидлик коэффиенти;
- тез ликвидлик коэффиенти (ёки танкидий баҳолаш).

в) тадбиркорлик фаолияти кўрсаткичлари:

- айланма кўрсаткичлар;
- рентабеллик кўрсаткичлари.

Қарз олувчининг кредит қобилиятини аниқлаш методологиясига мувофиқ коэффицентлар қуйидагиларга бўлинади:

- мажбурий - молиявий мустақиллик коэффиенти, капитал коэффиенти, жорий ликвидлик коэффиенти, тезкор ликвидлик коэффиенти (танкидий баҳолаш), рентабеллик коэффицентлари;

- маслаҳат (керак бўлганда баҳолаш учун қабул қилинади) - мутлақ ликвидлик коэффиенти, инвентарларнинг айланма кўрсаткичлари, қисқа муддатли дебиторлик ва кредиторлик қарзлари; банкдаги айланманинг етарлилиги.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчининг молиявий ҳолатини баҳолашнинг мажбурий мезонлари, уларнинг қийматларининг мақбул чегаралари ва потенциал қарз олувчи кўрсаткичларининг ҳақиқий қийматлари асосида баллар асосида баҳоланади.

Қарз олувчининг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш натижаларига кўра, тўпланган

баллар миқдорига қараб, уни қуйидагича аниқлаш мумкин:

- молиявий аҳвол яхши - тўпланган баллар сони 53 баллга тенг ёки ундан кўп;
- молиявий аҳвол ўртача - тўпланган баллар сони 25 дан 52 баллгача;
- молиявий аҳвол ёмон - тўпланган баллар сони 25 баллдан паст.

Тадқиқотимиз давомида хўжаликларнинг кредитга лаёқатлилиқ даражасини аниқлаш учун Қашқадарё вилоятининг турли туманларидан 150 та қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг молиявий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилдик. 2023 йил учун йиллик молиявий ҳисобот маълумотлари асосида, ҳар бир корхона учун қарз олувчининг молиявий ҳолатини аниқлаш учун фойдаланиладиган коэффицентларнинг қийматлари ҳисоблаб чиқилди ва унинг кредитга лаёқатлилиқ классификацияси белгиланди (1-жадвал).

1-жадвал

Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг кредит олишга лаёқатлилиқ даражаси

	Яхши	Ўртача	Ёмон	Жами
Хўжаликлар сони	35	52	63	150
Жами хўжаликларга нисбатан, %	23,3	34,7	42,0	100

Юқорида келтирилган қишлоқ хўжалиги корхоналарининг кредитга лаёқатлилигини баҳолаш учун тавсия этилган кўрсаткичларни вилоятдаги қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг ўхшаш коэффицентларининг ҳақиқий қийматлари таққосланди. Унга кўра, вилоятдаги қишлоқ хўжалиги корхоналарининг 23,3 фоизининг молиявий ҳолати яхши, 34,7 фоизи ўртача ва 42,0 ёмон ҳисобланади. Бундан кўриниб турибдики, молиявий аҳволи яхши бўлган 35 та қишлоқ хўжалиги ташкилотлари тижорат банкларидан умумий шартларда кредит олиши мумкин, ўртача молиявий аҳволга эга бўлган 52 та корхонага кредит ресурсларининг кафолатли қайтарилишини таъминлаш учун қўшимча (яхши гуруҳга нисбатан) талаблар қўйилади. Молиявий аҳволи ёмон корхоналар эса 63 тани ташкил этади. Бу эса, 58 фоиз корхоналарнинг кредит олишга лаёқатлилиқ даражаси ўртача ва ундан юқори эканлигини англатади.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигида кредитлаш механизмлари янада мослашувчан бўлиши керак. Қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг кредитга лаёқатлилигини баҳолаш методологияси тижорат банкларининг талабларига мувофиқлигидан ташқари, уларнинг молиявий-иқтисодий ҳолатидаги сифат фарқларини ҳисобга олиши керак. Шу асосда турли гуруҳлардаги корхоналар билан кредит сиёсатини шакллантиришга тегишли ёндашувлар ишлаб чиқилиши керак.

Хусусан, фермер хўжалигини юритувчи қарз олувчининг тўлов қобилиятини аниқлаш учун қуйидаги кўрсаткичлар ҳисобга олинади:

- ўсимликчилик ва чорвачилиқдан олинган жами даромад (жорий йилдаги фермер хўжалиги даромадлари);

- кредит олинadиган харажатлар;
- деҳқончилик билан боғлиқ бўлмаган ойлик пул тушумлари,
- ҳар бир оила аъзоси учун (пенсия, нафақа, иш ҳақи).

Олинган маълумотлар асосида қарз олувчи/кафилнинг тўлов қобилияти ҳисоблаб чиқилади:

$$K = [(D_d + C_d + B_d) * K_k] / T(12)$$

бу ерда, K - максимал мумкин бўлган кредит суммаси (ссудани қайтариш ва ундаги фоизларни ҳисобга олган ҳолда), сўм; D_d - деҳқончиликдан олинadиган даромад, сўм; C_d -

чорвачиликдан олинган даромад, сўм; Бд - бошқа даромад манбалари, 1 йил учун ўртача ойлик (пенсия, стипендия ва бошқалар), сўм; K_k - камайтириш коэффициенти 0,7 қилиб белгиланган; Т - кредит муддати, ой.

Шундай қилиб, кредит сиёсатида қўлланиладиган қарз олувчи - юридик шахснинг кредитга лаёқатлилигини аниқлаш тизими кредит бериш билан боғлиқ рискни баҳолашга субъектив ёндашувга асосланади. Ҳозирги вақтда банкнинг кредит бўйича мутахассислари кредит тўловларини амалга ошириш имкониятларини ва уларни амалга ошириш қўламини башорат қилган ҳолда, берилган хусусиятлар бўйича миқдорий ва сифат маълумотлари асосида рискларни баҳолашни амалга оширадилар. Субъектив таҳлил бир қатор миқдорий хусусиятлардан фойдаланишига қарамай (масалан, уй хўжалигини ёлғиз бошқараётган ва унинг ҳаёти ва соғлиғини суғурта қилмаган ҳар қандай аризачи рад этилади), у асосан кредит мутахассисининг миқдорнинг сифат хусусиятларини баҳолашига асосланади.

Шундай қилиб, қарз олувчининг кредитга лаёқатлилигини баҳолаш кредит асосидаги молиявий оқимнинг ҳажми, муддати ва мақсадини аниқлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Кредитни баҳолаш кредиторларга ҳам, қарз олувчига ҳам, агар қарз олувчининг фаолияти талабларга жавоб берса, потенциал битим самарали яқунланишига ишончни таъминлаши керак. Шу асосда кредит битимининг ёпирилиши таъминлаш учун зарур шартлар - кредитни тўлиқ қайтариш ва кредитдан фойдаланганлик учун фоизларни тўлаш белгиланади.

Кредитни ўз вақтида тўлаш ва фоизларни тўлашнинг иложи йўқлиги бозор иқтисодиётининг умумий хатарлари ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзига хос рискларининг комбинацияси билан боғлиқ бўлиб, бу қарз олувчининг кредит қобилиятини ёмонлаштиради. Бу кредитни қайтариш механизмнинг асосий таркибий қисмларини ишлаб чиқиш учун объектив асос бўлиб, кредитни тўлаш билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг тушумлари ёки бошқа даромадлари ҳисобидан кредит объектига асосланиб, қарзга олинган қийматни ўз вақтида қайтаришни таъминлаш учун турли воситалардан фойдаланишни ўз ичига олади.

Шундай қилиб, кредит ресурсларининг кафолатланган қайтарилишини таъминлайдиган кредит сиёсати элементларини таҳлил қилиш кредиторнинг кредитни қайтармаслик хавфидан юқори даражада ҳимояланганлигини кўрсатади. Кўриб чиқилаётган элементларни такомиллаштириш кредит жараёнини ташкил этиш нуқтаи-назаридан қишлоқ хўжалигида кредит сиёсатини давлат банки ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини кредит билан қўллаб-қувватлаш институтининг марказий бўғини мақомига кўпроқ мослаштириш имконини беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3272-сонли қарори. - www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони. - www.lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29 апрелдаги “Кредиторларнинг гаров билан таъминланган талабларини қаноатлантириш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-63-сон фармони. - www.lex.uz.
4. Умурзаков У.П. Повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Узбекистана. – Т.: Фан. – 2005. – 212 с.
5. Чориев Қ.А. Проблемы аграрно-ресурсного потенциала в условиях перехода к рынку. – Ташкент: Фан, 1992. - 183 с.
6. Трушин Ю.В. Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы развития // Деньги и кредит. - 2004. - №8. - С.6-10.
7. Гулматов С.Н. Концептуальные подходы в определении финансовой устойчивости агроотрасли Республики Узбекистана // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник статей международной научно-практической конференции. - 19 декабря 2023 г., г. Калуга. - Уфа: Аэтерна, 2023. – 25-27 с.